

Experiencias de Acuicultura Multitrófica Integrada en el Atlántico y oportunidades de desarrollo en Argentina

Chalde T^{1,2}, Armengol J³, Cyrus MD^{4,5}, Macleod A⁶, O'Donohoe P⁷, Poersch L⁸, Sánchez I³

¹ Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos Acuáticos, Bernardo Houssay 200, Ushuaia, Argentina

² Universidad Tecnológica Nacional, FRTDF, Perito Moreno 1415, Ushuaia, Argentina

³ Leitat Technological Center, España

⁴ Department of Forestry, Fisheries and the Environment, South Africa

⁵ Department of Biological Sciences, University of Cape Town, South Africa

⁶ The Scottish Association for Marine Science, Escocia

⁷ Marine Institute, Irlanda

⁸ Universidad Federal de Río Grande, Brasil

tomaschalde@cadic-conicet.gob.ar

Resumen

La acuicultura es una de las actividades productivas con mayor tasa de crecimiento a nivel mundial. Esta situación se ve reflejada en los avances tecnológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos, especialmente aquellos tendientes a incrementar la sustentabilidad de los sistemas de producción. En este contexto, uno de los sistemas que han emergido en los últimos años es la Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI). Estos sistemas se basan en cultivos compuestos por más de una especie de diferentes niveles tróficos, donde los “desechos” de una especie son utilizados como insumos (nutrientes y/o alimentos) por otras. Esto permite, entre otras cosas, aumentar la circularidad en comparación con la línea de base de los monocultivos. El objetivo principal de este proyecto es promover el desarrollo de la AMTI en países del Atlántico, evaluando el grado de circularidad, la reducción de residuos y la rentabilidad en cuatro sistemas de producción localizados en Escocia, Irlanda, Sudáfrica y Brasil. Finalmente, se espera trasladar estas experiencias al contexto local de Tierra del Fuego para diseñar un sistema AMTI que permite promover el desarrollo futuro en Argentina.

Palabras Clave

Acuicultura Multitrófica Integrada, IMTA, ASTRAL, Circularidad

Introducción

Uno de los principales objetivos del desarrollo mundial de la acuicultura en los últimos años viene dado por la necesidad de diversificar las especies empleadas, emplear especies de menor nivel trófico, e incrementar la circularidad de los sistemas de producción. En este

marco, la Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI, o IMTA por sus siglas en inglés) emerge como una de las opciones para lograr estos objetivos.

La AMTI combina el cultivo de especies de dos o más niveles tróficos, donde los “desechos” de una especie cultivada se reciclan para que sirvan como insumos nutricionales para otras, por lo que el sistema puede reducir el impacto ecológico y brindar beneficios financieros a los productores. Desde los primeros intentos, los sistemas de AMTI han mejorado en términos de tecnologías y métodos de manejo de la producción. Sin embargo, todavía existen algunas barreras y riesgos que deben abordarse, siendo uno de los principales desafíos incrementar su rentabilidad (EUMOFA 2020). La AMTI permite, además, diversificar la acuicultura a través del uso de nuevas especies e incrementar la aceptabilidad social, un aspecto crítico para el desarrollo futuro de la acuicultura.

En este contexto, en el año 2020 comenzó a desarrollarse el proyecto ASTRAL: “*All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient Aquaculture*” el cual plantea cuatro objetivos principales: (1) definir y evaluar las cadenas de producción de la AMTI en sistemas abiertos, de recirculación y cerrados; (2) evaluar su productividad, sostenibilidad, rentabilidad, confianza de los consumidores y marcos regulatorios; (3) diseñar y validar tecnologías innovadoras para el monitoreo de la producción y del medio ambiente; (4) transferir conocimientos entre socios en todo el Atlántico, promoviendo el desarrollo empresarial a través de la creación de la *Atlantic Aquaculture Network*.

Desarrollo

Para alcanzar estos objetivos, ASTRAL cuenta con cuatro casos de estudios de AMTI, donde cada uno evalúa el uso de diferentes sistemas y combinación de especies:

1) Marine Institute, Irlanda: Sistema en aguas abiertas. Especies: Salmón del Atlántico (*Salmo salar*), Lumpfish (*Cyclopterus lumpus*), Vieiras (*Aequipecten opercularis*, *Pecten maximus* y *Mimachlamys varia*), Langostas (*Homarus gammarus*), Ostras (*Ostrea edulis*), Erizo (*Paracentrotus lividus*), Pepino de mar (*Holothuria forskali*) y Algas (Laminariales).

2) The Scottish Association for Marine Science, Escocia: Sistema en aguas abiertas. Especies: Algas (*Saccharina latissima*, *Alaria esculenta* y *Laminaria digitata*) y Ostras (*Ostrea edulis*).

3) Sudáfrica, Buffeljags Abalone Farm (Viking Aquaculture): Sistema semicerrado con 50% de recirculación. Especies: Abalón (*Haliotis midae*), Erizos de mar (*Tripneustes gratilla* y *Parechinus angulosus*) y Algas (*Ulva rigida*).

4) Universidad Federal de Río Grande, Brasil: Sistema RAS. Especies: Camarón (*Litopenaeus vannamei*), Tilapia (*Oreochromis niloticus*), Ostras (*Crassostrea gasar*) y Algas (*Ulva sp.*).

Cada uno de estos sistemas permitirá evaluar diferentes aspectos de la cadena de valor de la AMTI y el potencial para incrementar la circularidad (Tabla 1).

Tabla 1: Identificación de oportunidades circulares para cumplir con los objetivos del proyecto

Acciones para incrementar la circularidad en los laboratorios IMTA	IRLANDA	BRAZIL	SUDÁFRICA	ESCOCIA
Circularidad de nutrientes (biorremediación)	✓	✓	✓	✗
Mejora en la alimentación	¿?	✓		✗
Valorización de efluentes (recirculación)	✗	¿?	✓	✗
Valorización de residuos sólidos (lodos y materiales)	✗	¿?	¿?	✓

¿? Significa que aún no se sabe si es posible desarrollar estas actividades.

En el caso de Argentina, nuestro objetivo inicial es determinar la mejor combinación de especies nativas del Canal Beagle para ser utilizada en AMTI, analizando diferentes especies de peces, crustáceos, equinodermos, moluscos y macroalgas en función de varios indicadores, como técnicas de cultivo existentes, aspectos biológicos, mercado local, normativa legal, aceptabilidad social, entre otros.

Discusión

Este tipo de iniciativas de escala internacional demuestran el gran interés que existe para lograr un desarrollo rentable de la AMTI en muchos países del mundo. Tierra del Fuego cuenta con especies marinas nativas de nivel trófico bajo que son apreciadas en el mercado local e internacional que pueden ser empleadas en un sistema multitrófico, los cuales emergen como una opción para incrementar la circularidad de los sistemas acuícolas.

Agradecimiento

Este proyecto recibió fondos del Programa de Investigación e Innovación *Horizon 2020* de la Unión Europea bajo el acuerdo N° 863034.

Referencias bibliográficas

EUMOFA. (2020). European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products: Blue Economy Report. <https://www.eumofa.eu>.

Eje Temático: 1- Recursos pesquero-acuícolas y su cadena de valor.
Modalidad solicitada: Oral